

Caracterização estrutural e filogenética da glicoproteína THP em dez espécies de mamíferos

SILVEIRA, A. S.; SANTANA, J. O.

¹Centro de Formação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro, BA
agna_silveira@outlook.com
dejulian@gmail.com

A glicoproteína Tamm-Horsfall (THP) ou uromodulina é a proteína mais abundante na urina de mamíferos, capaz de inibir a hemaglutinação viral e promover várias funções biológicas no sistema urinário. Esta proteína atua como inibidora constitutiva da cristalização de cálcio nos fluídos renais, evitando que haja formação de cálculos renais, como também promove proteção contra inflamação e infecções causadas por bactérias uropatogênicas. Mutações no gene que transcreve a proteína uromodulina estão associadas aos distúrbios renais, como as doenças glomerulocística e nefropatias. Foram realizadas buscas de sequências homólogas da THP humana no NCBI (*National Center for Biotechnology Information*) e selecionadas 10 espécies de mamíferos: *Bos taurus* (boi), *Grammomys surdaster* (camundongo), *Homo sapiens* (humano), *Mus musculus* (rato doméstico), *Nannospalax galili* (rato-toupeira), *Ornithorhynchus anatinus* (ornitorrinco), *Peromyscus leucopus* (camundongo-de-patas-brancas), *Physeter catodon* (baleia), *Pongo abelii* (orangotango-de-sumatra), *Rattus norvegicus* (ratazana). As sequências dos resíduos de aminoácidos foram alinhadas no Bioedit e, a partir do alinhamento múltiplo, foi utilizado o programa Mega 7.0 para construção da árvore filogenética utilizando o algoritmo *neighbor-joining* e Bootstrap com 1.000 repetições. Para realizar a predição das áreas de glicosilação das estruturas proteicas foi utilizado o software NetNGlyc 1.0. Os resultados mostraram que a uromodulina está amplamente distribuída em várias espécies de mamíferos. Constatou-se que a proteína THP é codificada pelo

gene UMOD, presente em um locus do cromossomo 16. Conforme o alinhamento, a proteína madura humana contém 616 resíduos de aminoácidos e seis potenciais sítios de N-glicosilação conservados entre os mamíferos, exceto o ornitorrinco, que apresentou quatro prováveis sítios. A análise filogenética mostrou que o gene codificante da proteína uromodulina está amplamente distribuída entre os mamíferos, indicando um gene ancestral. Os eventos de duplicação do gene UMOD nestes organismos ocorreram de modo independente e que acumularam mutações de modo assimétrico. Os sítios conservados de N-glicosilação explicam o alto índice de carboidratos da molécula. As distribuições dos *clusters* na árvore filogenética demonstram a conservação evolutiva do gene UMOD entre os mamíferos e sugerem um papel para esta proteína que é comum ao rim dos animais analisados.

Palavras-chave: Uromodulina. Proteína. Rim.